

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЛАР

Хатамов Рустам Абдуганиевич

Тошкент давлат юридик университети
мустақил изланувчиси, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496058>

Аннотация: Мақолада ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган жиноятларга имкон берган омиллар ва уларни бартараф этиш масалалари тадқиқ қилинган. Бир қатор хорижий давлатларнинг қонунчилиги, олимлар фикри ва ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган жиноятларнинг омиллари таҳлил қилиниб, таҳлил ва тадқиқот натижалари асосида ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилаётган жиноятларнинг олдини олишга қаратилган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: Парламент назорати, суд назорати, ягона маълумотлар базаси, ақлли инфокиоск, баҳолаш мезонлари, инсон омили.

Жиноятларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон берувчи омиллар муаммоси криминологияга оид тадқиқотларда анъанавий равишда марказий ўринни эгаллаб келади ва ҳар қандай криминологик тадқиқотда у ёки бу жиҳатдан кўриб чиқилади.

Ушбу омиллар криминология фани предметининг таркибий қисмларидан бири – детерминантлар бўлиб, улар жиноятларни келтириб чиқарувчи, жиний хатти-ҳаракатларнинг содир этилишига замин яратувчи ёки жиний мақсадларни амалга ошириш учун қулай шароитни юзага келтирувчи ижтимоий ҳодисалар (ижтимоий, иқтисодий, демографик, мафкуравий, ижтимоий-психологик, сиёсий, ташкилий ва бошқарув ва бошқ.) мажмуидан иборатдир.

Биз қуйида ички ишлар органлари ходимлари (кейинги ўринларда ходимлар) томонидан содир этиладиган айрим жиноятларнинг омиллари ҳақида батафсил тўхталиб ўтамиз.

Ходимлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг омилларидан бири бу уларга муайян ваколатни амалга ошириш вазифасининг юклатилганлигидир.

Маълумки, ички ишлар органлари ижроия ҳокимиятнинг бир бўлаги ҳисобланади. Ички ишлар органлари мураккаб механизмга эга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон қонунига

мувофиқ давлат ва жамият ҳаётида 15 та фаолият йўналиши, 52 та бандда кўрсатилган мажбуриятлар, 43 та бандда кўрсатилган ҳуқуқларга эга тизим ҳисобланади. Уларнинг мажмуи эса, ходимларнинг ваколатларини белгилаб берувчи асосий омиллардан ҳисобланади.

Масалан, вақтинча сақлаш ҳибсхонаси бошлиғи Ш. 2021 йилнинг 21 июнидан 3 июлига қадар маҳбус Г.нинг қарамлигидан фойдаланиб, жинсий эҳтиёжини ғайритабиий усулда қондиришига мажбур қилган.

Таҳлилларнинг кўрсатишича, ходимлар ўзларига маълум жиҳатдан қарам бўлган шахсларга нисбатан турли жиноий тажовузларни амалга ошириш орқали жинсий, моддий ва бошқа эҳтиёжларини қондирувчи субъектга айланиб қолмоқда.

Айнан шу боис, мазкур масалада жиноят-ижроия қонунчилигини такомиллаштириш бу каби жиноятларни олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Зеро, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг жазоларни ва бошқа жиноят-ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи муассасалар ва органлар фаолиятини текшириш ҳамда назорат қилиш деб номланган 4-боби бугунги кунда амалдаги қонунчилик ҳамда замон талабларига етарлича жавоб бермаслиги, хусусан унда:

биринчидан, торроқ доирада ёритилганлиги, яъни фақатгина жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолиятини давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари томонидан текшириш (ЖИК 16-м.)

ва прокурор назорати (ЖИК 17-м.)дангина иборат бўлиб, бошқа нормалар белгиланмаганлиги;

иккинчидан, суд назорати, парламент назорати, қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашнинг барвақт олдини олиш бўйича назорат турларининг белгиланмаганлиги;

учинчидан, жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолиятини назорат қилиш турлари аниқлаштирилмаганлиги ушбу институтни такомиллаштириш зарурати борлигини кўрсатади.

Айнан бу борада хорижий мамлакатларнинг жиноят-ижроия соҳасидаги қонунчилигини таҳлил қиладиган бўлсак, бир қатор мамлакатларда бизнинг қонунчилигимиздан фарқли бўлган ўзига хос хусусиятларнинг мавжуд эканлиги кўзга ташланади.

Жумладан, Беларусь Республикаси Жиноят-ижроия кодексида суд назорати (18-м.), идоравий назорат (19-м.), жамоат назорати (21-м.) , Қирғиз Республикаси Жиноят-ижроия кодексида халқаро назорат (33-м.), парламент назорати (34-м.), омбудсман назорати (35-м.), суд назорати (36-м.), идоравий назорати (37-м.), тиббий ва санитария-эпидемиология назорати (38-м.), маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари назорати (39-м.), жамоат назорати (40-м.) , Молдова Республикаси Ижроия кодексида суд назорати (176-м.), идоравий назорат (178-м.), миллий ва халқаро ташкилотлар назорати (179-м.), фуқаролик назорати (180-м.) , Озарбайжон Республикаси Жазоларни ижро этиш тўғрисидаги кодексида суд назорати (19-м.) , Россия Федерацияси Жиноят-ижроия кодексида суд назорати (20-м.), идоравий назорат (21-м.), жамоат назорати (23-м.) , Тожикистон Жиноий жазоларни ижро этиш кодексида суд назорати (25-м.), идоравий назорат (27-м.) , Туркменистон Жиноят-ижроия кодексида суд назорати (17-м.), идоравий назорат (18-м.) назарда тутилган.

Кўриб турганимиздек, юқорида келтириб ўтилган давлатларнинг жиноят-ижроия соҳасидаги қонунчилигида жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолиятини назорат қилишнинг бир қатор турлари белгиланган бўлиб, бир хил тарзда тартибга солинмаган. Бироқ, Россия Федерацияси ва Беларусь, Қирғиз, Молдова, Озарбайжон, Тожикистон

ва Туркменистон Республикалари жиноят-ижроия соҳасидаги қонунчилигининг барчасида жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар

ва муассасалар фаолиятини назорат қилишда суд назоратининг бир хил тарзда белгиланганлиги, унинг ўрни ва аҳамияти катта эканлигидан далолат беради.

Ваҳолангки, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексида жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолиятини суд томонидан назорат қилинишига доир нормалар етарли даражада ўз ифодасини топмаган.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолиятини назорат қилишга доир нормалари ва Россия Федерацияси, Беларусь, Қирғиз, Молдова, Озарбайжон, Тожикистон ва Туркменистон Республикалари

жиноят-ижроия соҳасидаги қонунчилиги нормаларининг таҳлилидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексига жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолиятини суд томонидан назорат қилишга бағишланган янги 171-модда (Суд назорати) киритиш, шунингдек унинг матнини қуйидаги таҳрирда баён этиш таклиф этилади:

“171-модда. Суд назорати.

Суд жазолар ва жиноий-ҳуқуқий таъсирнинг бошқа чоралари ижро этилишини ва жазони ўташдан озод қилишни қонун ҳужжатларига мувофиқ назорат қилади. Бунда суд органлари жазолар ва жиноий-ҳуқуқий таъсирнинг бошқа чораларини ижро этиш соҳасида назорат қилиш функциясини амалга оширувчи давлат органлари мансабдор шахслари, жазолар ва жиноий-ҳуқуқий таъсирнинг бошқа чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар маъмуриятининг ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги бўйича маҳкумлар ва бошқа шахсларнинг шикоятларини кўриб чиқади”.

Таъкидлаш ўринлики, фикримизча, жазони ижро этувчи органлар тизимида содир этилиши мумкин бўлган жиноятларни олдини олиш учун жиноят-ижроия қонунчилигида суд назоратидан ташқари, парламент назорати ва қийноққа солиш ҳамда бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашнинг барвақт олдини олиш бўйича назорат турларининг белгиланиши ҳам мақсадга мувофиқдир.

Ходимлар томонидан содир этиладиган жиноятлар омилларининг кейингиси бу – ваколатни ижро этиш жараёнида суистемолликларга йўл қўйилишидир. Ички ишлар органлари ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва уни қўллашни амалга оширувчи орган саналса-да, ҳуқуқнинг турли, шу билан бирга ўзига хос жабҳаларини қўллашга ихтисослаштирилган тузилмаларга эга ҳисобланади. Мана шу тузилмалар умумий белгиланган вазифалардан ташқари, тор соҳадаги функцияларни ҳам бажаради.

Ушбу функциялар маълум бир алгоритмдан, яъни маъмурий жараён босқичларидан ташкил топган бўлади. Ходимлар томонидан ўз хизмат фаолияти давомида шу каби аниқ белгиланган алгоритмдан лоақал биттасининг бузилиши, яъни ваколатни амалга ошириш жараёнида суистемолликларга йўл қўйилиши натижасида бутун бир процесс бузилиб кетиши мумкин.

Масалан, Сирдарё вилояти ИИБ ЙҲҲБ рўйхатдан ўтказиш ва имтиҳон олиш бўлими мансабдор шахслари мансаб мавқеини суистеъмол қилиб, фуқаро Ж.га тегишли бўлган Нексия русумли, 20 В 404 ДА давлат рақам белгили автомашина учун ойналар тусини ўзгартиришга руҳсатнома олиш эвазига берилган 11 млн 115 минг сўм маблағларни давлат бюджетига ўтказмасдан,

2-тоифали руҳсатномани сохталаштириб бериб, бюджет маблағларини ўзлаштириш йўли билан талон-торож қилишган .

Ушбу жиноят ва унга ўхшаш жиноятлар таҳлили шуни кўрсатадики, ходимларнинг ўзига берилган ваколатларини тегишли тартибда бажарилмаслиги кўплаб жиноятлар содир этилишининг манбаи бўлиб хизмат қилади.

Ходимлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг омилларидан кейингиси бу – ички ишлар органларига берилган ваколатни ижро этишнинг ҳолис ва шаффоф механизмлари йўқлиги шунингдек, маълумотларнинг ошкор этилмаслигидир. Ходимлар томонидан жиноят ва ҳуқуқбузарликларга алоқадор ишлар тўғрисидаги маълумотлар ошкор этилмаслиги натижасида, фуқаролар ва ички ишлар органлари фаолияти ўртасида доимий маълумот алмашинмаслиги, ички ишлар органларида жиноят ишлари доирасида шаффоф ва ҳолис механизмларнинг йўқлиги, улар фаолияти юзасидан тўлақонли жамоатчилик назоратининг ўрнатилмаганлиги натижасида бир қанча жиноятлар содир этилмоқда.

Идоравий назоратнинг етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги хусусида – бир гуруҳ олимлар (Б.И.Исмаилов, М.Хўжаев): “Самарали ташкил этилган ички идоравий назорат ходимларнинг коррупциявий ҳуқуқбузарликлар учун шахсий маъсуллиги принципини шакллантиради” , – деб ҳисоблайди. Шу боисдан ҳам турли жиноятларнинг содир этилишига қарши курашиш учун ходимлар жиноятчилигига қарши ички идоравий назоратни кучайтириш, ушбу тизим ўзида профилактика ёки фош этиш функцияларини ўз ичига олишини инобатга олган ҳолда тизимни самарали ташқи назорат (жамоатчилик, парламент, маъмурий, молиявий каби) билан тўлдириш лозим.

Ходимлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг омилларидан кейингиси бу – муомала маданиятининг етарли даражада эмаслигидир. Халқимизда: “Яхши сўз – жон озиғи, ёмон сўз – бош қозиғи” , – деган нақл бор. Муомала ва мулоқотнинг аҳамиятга молик томони шундаки,

мулоқотга киришувчилар мулоқот жараёнида фақат сўзлар билан эмас, балки хатти-ҳаракатлар билан ҳам ахборот алмашишади.

Мулоқот жараёни шахсларнинг қизиқишлари, дунёқараши, муомала маданиятига ҳам боғлиқ бўлади, чунки шахслардаги ўзаро мулоқоти бу табиий эҳтиёждир. Ходимлар томонидан вербал ва жисмоний агрессив кўринишдаги жиноятларни келтириб чиқарувчи омиллардан бири уларнинг муомала маданияти пастлигида намоён бўлади. Маълумки, ходимларнинг муомала маданияти идоровий қонун ҳужжатлари билан тартибга солинган бўлиб, унга кўра: “ходимлар хизмат жараёнида ва хизматдан ташқари пайтда сўзлашиш одобига, муомала маданиятига алоҳида эътибор қаратишлари лозим”.

Касбий муомала ҳар бир ходимнинг фаолиятида муҳим ўрин эгаллайди. Шунинг учун ҳам муомаланинг ҳар бир тури фаолият жараёнида иштирок этади. Ходим муомала қонуниятларига суянган ҳолда шахслар билан муносабатга киришади. Шундай бўлса-да, кўп ҳолларда ўз-ўзига ишониш ёки домий жиноятчилар билан ишлаш натижасида уларнинг маънавий савияси ҳамда бадий саводхонлиги тушиб кетади. Оқибатда фуқаролар билан мулоқот жараёнида низоли вазиятлар шаклланади.

Бу эса, ўз навбатида жиноят содир этишга туртки бўлиб хизмат қилади. Масалан, 2021 йил 8 май куни Самарқанд шаҳар 2-сонли ИИБ профилактика инспектори Ш. Нарпай туман, “Хўжақўрғон” МФЙ, “Қиёмобод” қишлоғи, 158-уйда яшовчи фуқаро М. ва унинг ўғиллари В. ва Д. билан ўзаро жанжаллашиб, уларни уриб тан жароҳати етказган.

Ушбу жиноят ишини ўрганиш натижаларига кўра, аслида арзимас туюлган майда гаплар ортидан жанжал иштирокчиларида тан жароҳати етказишга ундовчи ҳиссий мотив пайдо бўлган ва арзимас кўринган, сўз устамонлиги ва гўзал муомала орқали ҳал қилиш мумкин бўлган вазият ходимнинг агрессив ҳолатлари натижасида жинойий иш очилишига сабаб бўлган.

Ходимлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг омилларидан кейингиси бу – иш вақти меъёрига амал қилинмаслигидир.

Ходимларнинг хизмат фаолияти меҳнат қонунчилиги билан эмас, балки давлат бошқаруви соҳасида вужудга келадиган фаолият турини амалга оширишда тузиладиган маъмурий-ҳуқуқий шартномалар орқали белгиланади.

Тизим учун ўзига хос Интизом низоми татбиқ этилганлиги, жиноят ва бошқа ҳуқуқбузарликларнинг эртаю-кеч содир этилиши натижасида,

меъёрий 8 соатлик иш куни доирасида хизмат олиб бориш имконсиз ҳолга келади.

Мазкур ҳолат бажарилмай қолиб кетаётган вазифаларнинг ўз вақтида бажара олмаслик, ходимларнинг дам олиш ва ҳордиқ чиқариш ҳамда доимий стресс ва асабийлашишларига олиб келади.

Ходимлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг омилларидан кейингиси бу – асабийлашишларнинг мавжудлигидир.

Ходимлар кун давомида оғир руҳий меҳнатни амалга оширади. Ушбу жараён давомида ходимлар турли шахслар билан муомалада бўлишлари натижасида, уларнинг кайфияти ўзгарувчан (гоҳ қувноқ, гоҳ маъюс, гоҳ ҳорғин) бўлади. Шу билан бирга, ходимларнинг ҳуқуқбузарлар, турли хил бошқарув объект ва субъектлари ҳамда ўз оиласи билан муносабатларни амалга ошириш жараёни тобора оғирлашиб боради. Бу эса ўз ўрнида жанжалларни, шунингдек, стресс ва асабийлашишларни келтириб чиқаради. Доимий равишдаги дистресслар бора-бора аффектларнинг юзага келишига, аффектлар эса жиноятларнинг содир этилишига олиб келиши мумкин. Бу борада К.Б. Ҳакимовнинг: “аффект инсонда салбий ҳиссиётлар ва кечинмаларнинг тўпланиши оқибатида юзага келади. Бунда аффектни вужудга келтириш учун арзимас бир қўзғатувчи ҳолат ҳам сабаб бўлиб хизмат қилиши мумкин, образли қилиб айтганда “бир томчи асабийлашиш” ҳам аффектни вужудга келтириши мумкин” , – деган қарашини келтириш ўринли бўлади. 2021 йилда ходимлар томонидан аффектив ҳолатда бирорта жиноят содир этилмаган бўлсада, асосан тан жароҳати етказиш билан боғлиқ жиноятлар эса, юзага келган эмоционал вазият оқибатида содир этилганлигини эътибордан четда қолдирмаслигимиз зарур.

Ходимлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг омилларидан яна бири бу – нормал оилавий муносабатларнинг мавжуд эмаслигидир.

Иш вақтининг узлуксизлиги (узунлиги) натижасида оилавий муносабатларни меъёрлаштириш имконининг йўқлиги турли оилавий келишмовчиликларнинг келиб чиқишига, шунингдек ғайрияхлоқий ҳуқуқбузарликлар содир этилишига олиб келмоқда.

Бу борадаги А.Ш. Муродовнинг: “Маълумки, оила-турмуш муносабатлари ҳар доим ҳам бир маромда бўлавермайди. Агар, оилада эр-хотин ва оиланинг бошқа аъзолари ўзларининг бурч ва масъулиятларини тўла адо этса, низоли криминоген вазиятлар келиб чиқмайди” , М.Х. Файзиёвнинг: “Агар оилада оилавий муносабатлар ижобий бўлмаса ёки етарли даражада

шакланмаган бўлса, унда турли муаммо ва низолар вужудга келади ” – деган фикрлари юқоридагиларни муайян даражада асослайди.

2021 йил 8 январь куни Қибрай туман ИИБ ХПБ катта инспектори А.нинг ўз турмуш ўртоғини уриб тан жароҳати етказиши билан боғлиқ жиноятни – нормал оилавий муносабатларнинг бўлмаслиги омилига яққол мисол қилиб келтиришимиз мумкин

Бу ўринда фикримизча, айрим соҳавий хизматлар фаолиятини баҳолашнинг аниқ мезонлари йўқлиги ҳам асосий муаммолардан бири ҳисобланади. Маълумки, ҳар бир ҳаракатнинг ортида манфаат ётади. Манфаатга эришишнинг энг муҳим воситаси – фаолият натижасининг ижобий баҳоланишидир.

Шу боисдан ҳам, давлат органлари ходимларининг ҳуқуқий мақомини белгилаш, хизмат ўташнинг шаффоф тартибини ўрнатиш, шахсий ва касбий сифатлар, очиқлик, беғаразлик, адолатлилик ва холислик принциплари асосида танлов бўйича саралаш ҳамда хизматда кўтарилиш тизимини жорий этиш, шунингдек, улар фаолиятдан келиб чиққан ҳолда рағбатлантиришлар бериш тартиби белгиланган.

Ходимлар томонидан содир этилган жиноятлар таҳлили шуни кўрсатадики, юқорида санаб ўтилган омилларнинг ҳеч бири содир этилган жиноятларнинг лоақал биттаси учун ягона омил бўлиб хизмат қилмайди. Ушбу омиллар ва улар келтириб чиқарадиган муаммолар бир нечта омилларнинг комплекс тарзда юз беришида намоён бўлганлиги сабабли, уларни ўзаро занжир кўринишида боғлиқлигини кўришимиз мумкин. Шу боис, ушбу омилларнинг бартараф этилишига бир тарафлама эмас, балки кенг миқёсда чоралар кўриш мақсадга мувофиқ.

Юқоридаги таҳлилларга асосланиб, ходимлар томонидан содир этилган жиноятларга имкон берган омиллар ва уларни бартараф этиш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур деб ҳисоблаймиз:

- 1) ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш жараёнида, айниқса раҳбар ходимларни ротация қилишда қатъий тизимни, бунда 3 йил ва ундан ортиқ муддат хизмат қилган ходимларни мунтазам равишда ротация қилиш амалиётини йўлга қўйиш лозим;
- 2) ички ишлар органларининг бевосита аҳоли билан ишловчи соҳавий хизматлари фаолиятида “инсон омили” таъсирини чекловчи воситаларни тўлиқ жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Бунда айниқса: а) йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида: автомашиналарни жарима майдончасидан чиқариш ҳақидаги

маълумотларнинг ягона электрон базаси; қоидабузарликлар бўйича баённомаларни қоғоз шаклда расмийлаштирмаслик учун уларни планшет орқали фақат электрон равишда тузиш дастури; транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этилган шахсларнинг ягона маълумотлар базаси яратилиши; б) ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида: маъмурий ҳуқуқбузарлик аломатлари бўлган иш юритувидаги материалларни автоматик равишда қайд этиш учун дастурий таъминот яратилиши; в) миграция ва фуқароликни расмийлаштириш соҳасида: пойтахт минтақасида фуқаролар томонидан ўзини доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олиш учун “ақлли инфокиоск”; г) пробацция йўналишида: назорат остидаги шахслар билан ўтказилган суҳбатларни қўл бармоқ изи билан тасдиқлаш тизимларини татбиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

3) онлайн қиморбозлик ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар ўйнаш каби салбий иллатларни бартараф этиш мақсадида, ички ишлар органлари барча хизматларининг реал иш ҳажмини назарда тутган ҳолда баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш мақсадга мувофиқдир (ҳозирда ушбу мезонлар ТБ, ТҚБ, ҲПБ, ПБ, ЖИЭБ фаолиятида жорий этилган);

4) тизимда совға олиш ва бериш амалиётини тўлиқ тақиқлаш ва чек қўйиш;

5) соҳавий хизматлар фаолиятининг хусусиятидан келиб чиқиб, иш ва дам олиш вақтини самарали тартибга солиш ва бунга риоя қилмаган раҳбарларни интизомий жавобгарликка тортиш чораларини қонунчиликда белгилаш;

6) ходимларнинг санаторийларга боришини назоратга олиш, руҳий соғломлаштириш трейнингларини тизимли йўлга қўйиш;

7) хизмат вақтида ички ишлар органлари тақиқланган одоб-ахлоқ қоидаларини бузилишининг хатти-ҳаракатлари рўйхатини аниқ тасдиқлаш (ичмаслик, йиғилишда сўкиниш, бақирриш, ходимлар орасида изза қилиш, ножўя қилмишни жамоада муҳокама қилиш ва ҳ.к.).

Фикримизча, мазкур чора-тадбирларнинг ички ишлар органлари фаолиятига тўлиқ тадбиқ этилиши келгусида ходимлар томонидан содир этилиши мумкин бўлган жиноятларнинг олдини олишга хизмат қилади.

